

AQSH VA KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB GOLSHTIN ZOTLI BUZOQLARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHI

H.A.Giyosov

q.x.f.n., katta ilmiy xodim, Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti bo‘lim
boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899713>

Аннотация. В статье приведены сравнительные данные по изучению роста и развития телят, полученных от пересаженных эмбрионов голштейнской породы крупного рогатого скота американской и корейской селекции,

Ключевые слова: селекция, пересадка, эмбрион, телята, рост, развитие, живой вес, коровы, телки реципиенты, стельность, УЗИ аппарат.

Annotation. The article provides comparative data on the study of the growth and development of calves obtained from transplanted embryos of the Holstein breed of cattle of American and Korean selection,

Key words: selection, transplantation, embryo, calves, growth, development, live weight, cows, recipient heifers, pregnancy, ultrasound machine

Tadqiqotning dolzarbligi. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan qormolchilik, yilqichilik, qo‘ychilik va echkichilik, ozuqa ekinlari urug‘chiligi va boshqa soxalarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan,

B.D.Allashov, A.A.Nurmatov, N.R.Ro‘ziboyev, I.I.Xafizov, A.H.Xolmatov D.K.Yuldashev, D.Parmanova, Sh.Shaxnazarova va boshqalarning tadqiqotlarida mustahkam ozuqa bazasi va chorva hayvonlarini to‘laqimmatli oziqlantirish ularning mahsuldorligini oshirishi alohida ta’kidlangan. Sut yo‘nalishidagi mahsuldor podalar yaratishda hayvonlarga yuqori genetik salohiyatga ega qoramollar urug‘i va embrionidan foydalanish, hayvonlarga normal saqlash sharoitlarini yaratish va ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash ham muhimdir.

Institut olimlari Koreyaning KOPIA markazi bilan 10 yildan buyon hamkorlik qilib kelmoqda. O‘zbekistonda urchitib ko‘paytirilayotgan qoramollar mahsuldorligini va nasl qimmatini oshirish hamda biotexnologiyaning ilg‘or usullaridan foydalanib sermahsul podalar yaratish maqsadida 2023 yilda KOPIA markazining moliyaviy ko‘magida AQSH va Koreyadan yuqori genetik salohiyatga ega golshteyn zotli qoramollarning embrionlari olib kelindi. Ilmiy-tadqiqotlar uchun olib kelingan ushbu qoramol embrioinlari institut olimlari va Koreyalik mutaxassislar yordamida Toshkent viloyati xo‘jaliklaridagi retsipiyent sigir va tanalarga “in vivo” usulida ko‘chirib o‘tkazilgan edi. 2024 yilda ulardan 20 bosh sog‘lom buzoqlar olinib, bugungi kunda ularning osishi va rivojlanishi tadqiqotlar doirasida o‘rganilmoqda.

AQSH va Koreyadan keltirilib respublikamiz iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan qoramollarga ko‘chirib o‘tkazilgan embrionlardan tug‘ilgan buzoqlar xorijdagi ota-onasining noyob va yuqori irsiy salohiyatini 1-avlod buzoqlarga qay darajada o‘tkazaolshini aniqlash maqsadida 2024 yilda Toshkent viloyatining Chinoz, O‘rta Chirchiq tumanlaridagi “Dil giyo fayz baraka” va “Kim Pen Xva chorva” fermer xo‘jalikalrida tadqiqotlar yo‘lga qo‘yildi.

Tadqiqot obyekti: golshtin zotli qoramollar va ularning embrionlari. Ko‘chirib o‘tkazilgan embrionlardan tug‘ilgan buzoqlar.

Sigirlar podasini to'ldiruvchi qoramollarning sermahsul seleksion guruhlarini yaratish maqsadida 2023 yilning oktyabr oyida Chinoz tumanidagi “Dil giyo fayz baraka” fermer xo'jaligida ilmiy tadqiqotlar uchun Koreyadan import qilib keltirilgan yuqori mahsuldor golshtin zotli qoramol embrionlari retsipient sigir va tanalarga ko'chirib o'tkazish tajribasi seminar tarzida tashkil etildi (1-rasm).

1-rasm. “Dil giyo fayz baraka” fermer xo'jaligida o'tkazilgan ilmiy-amaliy seminar

Seminarda qoramol embrionlarini ko'chirib o'tkazishda Koreya tajribasi, buning uchun tanlab olingan retsipient urg'ochi tanalarni oldindan tayyorlash va kuyga keltirish preparatlari bilan sinxronizatsiya qilish ishlari, bir vaqtda kuyga keltirilgan retsipient sigir va tanalarga embrionlar “in vivo” usulida ko'chirib o'tkazish amalda ko'rsatildi.

Olingan natijalar tahlili. Tadqiqotlar amalga oshirilayotgan xo'jaliklarda qoramol embrionlari ko'chirib o'tkazilgan sigir va urg'ochi tanalar alohida parvarishga olindi. Ularni oziqlantirish yaxshilandi. Embrion ko'chirib o'tkazilgandan song 34-37 kun otgach, urgochi tanalarning bo'g'oz-qisirligini erta aniqlash maqsadida biotexnologiyaning ilg'or usuli – UTT apparatidan foydalanildi.

2-rasm. Tanalarning bogozligini UTT apparatida erta aniqlash jarayoni

Natijada 2024 yilning 11 iyun kuni Chinoz tumanidagi “Dil giyo fayz baraka” fermer xo‘jaligida ko‘chirib o‘tkazilgan embrionlardan birinchi urg‘ochi buzoq tug‘ildi (3-rasm).

Tajriba o‘tkazilayotgan xo‘jalikalarda ko‘chirib o‘tkazilgan embrionlardan tug‘ilgan buzoqlarning tug‘ilgandagi tirik vazni tarozida tortilgach, ular alohida uy-kataklarga joylashtirildi va alohida parvarishga olindi. Ular uch oygacha alohida uy-katakchalarda saqlanib 70 kun davomida har bir buzoqqa kuniga o‘rtacha 6 kg dan jami 420 kg yog‘li sut ichirildi. Sut ichish davri tugaganidan so‘ng, ular har birida 6-8 boshdan buzoqlar saqlanadigan maxsus kattaroq kataklarga o‘tkazildi. Xo‘jalik veterinariya vrachi va buzoqboqarlar ham ularning parvapishiga alohida e‘tibor berishmoqda.

3-rasm. “Dil giyo fayz baraka” fermer xo‘jaligida ko‘chirib o‘tkazilgan embrionlardan tug‘ilgan birinchi buzoq

O‘rta Chirchiq tumanidagi “Kim Pen Xva chorva” fermer xo‘jaligidagi AQShdan keltirilgan 12 bosh qoramol embrionlari retseptient urg‘ochi tanalarga ko‘chirib o‘tkazilib, 2024 yilning iyun oyining uchinchi o‘n kunligida 4 bosh, (33%) sog‘lom buzoqlar olindi. Bo‘lim ilmiy xodimlari tomonidan yangi tug‘ilgan buzoqlar tarozida tortilib, tug‘ilgandagi va har oydagi tirik bazni o‘lchab, tahlil qilib o‘rganib borilmoqda (4-5-rasmlar).

4-5-rasmlar. Tajribadagi buzoqlar tirik vaznini maxsus lenta bilan o‘lchash jarayoni.

Yangi O‘zbekiston tarixida birinchi marta ilmiy muassasa va xo‘jaliklar hamkorligida amalga oshirilgan birinchi ilmiy-tadqiqotlarda embrionlarni ko‘chirib o‘tkazish samaradorligi 33-35 foizni tashkil etdi. Bu yomon ko‘rsatkich emas. Ma‘lumot uchun, chorvachilik yaxshi rivojlangan va embrionlar yetishtiruvchi zamonaviy laboratoriyalarga, hamda bu borada malakali mutaxassislar ega bo‘lgan AQSH va Isroilda embrionlarni ko‘chirib o‘tkazish samaradorligi 50-60 % ni tashkil etadi. Mustaqil O‘zbekistonda esa embrionlarni ko‘chirib o‘tkazishga ixtisoslashgan zamonaviy laboratoriyalar va mutaxassislar hozircha yo‘q. Biotexnologiyaning bu ilg‘or usuli import qilib olib kelingan embrionlar bilan birinchi marta joriy etilmoqda. Корейнинг КОPIА маркази yordamida Chorvachilik va parrandachilik institutida qoramol embrionlari ko‘chirib o‘tkazishga ixtisoslashgan zamonaviy laboratoriya tashkil etish bo‘yicha amaliy ishlar boshlangan.

Quyidagi jadvalda tadqiqotlarda olingan Koreya va AQSH seleksiyasiga mansub ko‘chirib o‘tkazilgan golshtin zotli qoramol emrionlaridan tug‘ilgan buzoqlarning 5 oylikkacha bo‘lgan davrda tirik vaznining o‘zgarib borishi bo‘yicha taqqoslama ma‘lumotlar keltirilgan (jadval).

Koreya va AQSH seleksiyasiga mansub buzoqlar tirik vaznining o‘zgarishi bo‘yicha taqqoslama ma‘lumot

Ko‘rsatkichlar	“Kim Pen Xva chorva” f/x (AQSH seleksiyasi) n=4		“Dil giyo fayz baraka” f/x (Koreya seleksiyasi) n=7		AQSH seleksiyasiga nisbatan tirik vazn farqi	
	Tirik vazni,kg	Mutlaq o‘shish,kg	Tirik vazni,kg	Mutlaq o‘shish, kg	+, -	%
Tug‘ilgandagi tirik vazni, kg	38	0	31,3	0	-6,7	-17
1-oylikda	58	20	54	21	-4	-6,9
2- oylikda	78	40	75	43,7	-3	-3,8
3- oylikda	96	58	97	65	+1	+1
4- oylikda	114	76	119	88	+5	+4,3
5- oylikda	132	94	142,3	111	+10,3	+7,8
Jami 5 oyda		94		111	+17	+18

Jadval raqamlaridan ko‘rinadiki, ko‘chirib o‘tkazilgan emrionlardan olingan buzoqlarning tug‘ilgandagi o‘rtacha tirik vazni bo‘yicha ustunlik AQSH seleksiyasiga mansub buzoqlarda kuzatilgan bo‘lsada, 5 oylik yoshda Koreya seleksiyasidagi buzoqlar o‘rtacha 142,3 kg vaznga ega bo‘lib, AQSH seleksiyasidagi tengdoshlariga nisbatan 17 kg ga, yoki 18 % ko‘p tirik vazn ga ega bo‘lganligi kuzatilgan. Bu Koreya seleksiyasiga mansub buzoqlarning yuqori genetik salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Institut ilmiy xodimlari tomonidan biotexnologiyaning ilg‘or usullaridan foydalanib olingan yuqori genetik salohiyatga ega sigirlar podasini to‘ldiradigan urg‘ochi buzoqlarning o‘shishi va rivojlanishi, xo‘jalikka foydali boshqa ko‘rsatkichlari o‘rganib borilmoqda.

Xulosalar. Koreya seleksiyasiga mansub golshtin zotli emrionlardan olingan buzoqlar garchi tug‘ilgandagi tirik vazni bo‘yicha AQSH seleksiyasidagi tengdoshlariga nisbatan pastroq ko‘rsatgichga ega bo‘lgan bo‘lsada, 5 oylik bo‘lgan davrda ularga nisbatan 17 kg ga, yoki 18 % yuqori o‘sishi va rivojlanish ko‘rsatkichlarini namoyon etdi. Ular ota-onalik irsiy salohiyatini qizlariga amerika seleksiyasidagi tengdoshlariga nisbatan yaxshiroq o‘tkazaolar ekan.

Shunday qilib, import qilib keltirilgan embrionlarni ko‘chirib o‘tkazishdan olingan va yuqori irsiy salohiyatga ega urg‘ochi buzoqlar hisobiga Toshkent viloyati xo‘jaliklarida sigirlar podasini to‘ldiruvchi qoramollarning sermahsul seleksion guruhlarini yaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Гиясов Х.А., Марданов Ж.Т., Якубец Ю.А. Внедряется технология по пересадке эмбрионов” Ж. “Животноводство и племенное дело” 2023 г. №6, С.30-31.
2. Гиясов Х.А., Якубец Ю.А. Результаты пересадки эмбрионов КРС по методу “in vivo” в Ташкентской области Узбекистана. Сборник материалов международной конференции “Актуальные вопросы развития животноводства, современные методы и перспективы развития” Ташкент, 2024 г. С. 130-135.
3. “Методические рекомендации по порядку и условиям метода трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота” М.2020 г.
4. Kim Y. J. et al. O ‘ZBEKISTONDA EMBRION TRANSPLANTATSIYASINI AMALGA OSHIRISH NATIJALARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 10-12.
5. Рузибаев Н.Р. Разведение породистого крупного рогатого скота с наследственным потенциалом. Ж. Сельское хозяйство Узбекистана, 2013, №1, -С. 14-15
6. Аллашов Б.Д., С.Жамолов. Значимость инновационного метода выращивания люцерны сорта “Кашкарбеда” при совмешенном посеве с колосовыми культурами. Материалы международной научно-практической Конференции, проведенного в Ташкентском филиале Самаркандского института ветеринарной медицины. 30 марта 2021 года. Ташкент-2021. С.100.
7. Юлдашев Д.Қ, Фиёсов Ҳ.А., Холматов А.Ҳ. “Бўғоз молларни парваришлаш”, “FERMER” ижтимоий-иқтисодий журналининг 2022 й. июнь сони, 12-13 б.
8. D.Parmanova, Sh. Shoxnazarova. Qo‘ylarni go‘sh t mahsuldorligini oshirishda “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqadan foydalanish samaradorligi. Agrotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. 2022, 834-837 b.
9. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С.Ш, Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образования Республик Казахстан, Торойгыров Университет", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
10. Akbarovich N. A. CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI TOMONIDAN OXIRGI YILLARDA ERISHILGAN ENG MUHIM YUTUQLAR //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 5-9.
11. Акмалханов Т. Ш. ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗАВОЗНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА //Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. – 2024. – №. 4. – С. 203-209.